

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ И МИССИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Орлова Л. В.

старший преподаватель

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк, ДНР

В статье исследованы теоретические аспекты формирования идеи и миссии учреждения высшего профессионального образования в контексте развития информационного общества. Рассмотрены темпоральный и пространственный аспекты эволюции миссии учреждения высшего профессионального образования. Представлены результаты ретроспективного анализа формирования идеи и миссии учреждения высшего профессионального образования.

Ключевые слова: *учреждение высшего профессионального образования, университет, эволюция идеи и миссии, темпоральный аспект анализа, пространственный аспект анализа.*

FORMING THE IDEA AND MISSION OF ESTABLISHING HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN TODAY'S ENVIRONMENT

Orlova L. V.

senior lecturer

SEE HPE « Donetsk National University », Donetsk, DPR

The article examines the theoretical aspects of the formation of the idea and mission of the institution of higher professional education in the context of the development of the information society. The temporal and spatial aspects of the evolution of the mission of the institution of higher professional education are considered. The results of a retrospective analysis of the formation of the idea and mission of the institution of higher professional education are presented.

Key words: *institution of higher professional education, university, evolution of idea and mission, temporal aspect of analysis, spatial aspect of analysis.*

Постановка проблемы. Образование и научно-познавательный процесс являются ключевыми составляющими деятельности учреждений высшего профессионального образования (далее УВПО). Они стали основой, на которой держится цивилизация с момента её возникновения. Это те механизмы, которые обеспечивают существование культуры и закладывают предпосылки для ее реализации в форме материальных и духовных ценностей. В настоящее время все чаще звучит мнение о необходимости приобретения наукой и

образовательным процессом прикладного характера, с идеей получения от них быстрого экономического эффекта. Несмотря на частое доминирование прикладного характера науки и образования, человечество стремится к поиску универсальных методов и подходов, пытаясь фундаментализировать науку. Это стремление обусловливается осознанием человечеством, что за его знаниями существует огромная сфера неизвестного, которое не всегда несет «приятные сюрпризы», а часто вызовы и угрозы.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы формирования идеи и миссии учреждений образования отражены в трудах таких ученых, как: А. Колесников [2], Ф. Дж. Альтбах и Д.Салми [5].

Актуальность. Человечество прошло эволюционный путь организации научного познания, систематизации и передачи от поколения к поколению его достижений, однако так и не смогло разработать универсальный метод для познания того, что находится за пределами его возможностей, при этом научилось комбинировать табу и научный интерес, выработав нормы научной этики. Как показал опыт существования человеческой цивилизации, всегда актуальной была потребность в механизмах применения методов познания, в том числе и универсальных. Ведь без механизмов невозможно их существование как таковых. Такими универсальными механизмами стали учреждения высшего профессионального образования, которые аккумулировали в себе организацию научно-познавательного процесса, подготовку академической среды, образовательный процесс и организацию просвещения в обществе. Все эти составляющие оказались взаимосвязанными и взаимообусловленными, поскольку научно-познавательный процесс невозможен без его обеспечения академическими кадрами и прикладного применения достижений научно-познавательного процесса, без подготовки профессиональных кадров и организации просвещения в обществе, которое должно быть готово к восприятию научных достижений. Однако к такой форме применения методологических подходов познания человечеству пришлось идти довольно длительным и сложным путем и сами учреждения высшего профессионального образования прошли эволюцию в результате реагирования на социальные вызовы.

Цель статьи. Целью статьи является анализ результатов поиска универсальной методологии познания, а также влияние на этот процесс обстоятельств, которые исторически возникали, и перспективы применения результатов этого поиска в организации общественной жизни благодаря идее и миссии учреждения высшего профессионального образования в контексте развития

информационного общества.

Изложение основного материала исследования. Образование и научно-познавательный процесс определялись обстоятельствами, в которых человечество оказывалось в соответствующие эпохи. В основном, это были потребности самоорганизации для обеспечения условий существования. Мы можем в исторической ретроспективе обратить внимание на опыт самоорганизации общества как с целью получения средств к существованию для всего общества, так и с целью создания механизмов обеспечения условий для получения средств к существованию каждым членом общества. Цивилизации Древнего Востока вынуждены были централизованно организовывать производственные процессы в обществе, будучи зависимыми от природных ресурсов (воды и плодородия почвы), освоить которые можно только мобилизацией всего общества. Греки и римляне находились в поиске формы организации общественных отношений, при которой каждая семья сможет обеспечить себя необходимыми для жизни ресурсами. Греки реализовали это в разной форме, в частности, у спартанцев понятие семьи, собственности и отношение к труду имело специфический характер [1]. Греки не проявляли амбиций «владеть миром» посредством его познания, однако, они стремились познать душу человека, найти возможность упорядочить общественные отношения в соответствии с порядком в природе и в вещах, которые упорядочены математически точно.

С другой стороны, мы можем наблюдать, как цивилизации Древнего Востока пытались брать от природы все необходимое для их обществ, познавая её и покоряя в соответствии со своими потребностями. Греческие философы наоборот, стремились обустроить свое общество в соответствии с организацией природы, которую они стремились ради этого познавать. Поэтому греческая методология познания имела более универсальный характер, поскольку цивилизации Востока принимали в свое пользование то, что природа им открывала, а греки стремились максимально познать механизмы функционирования природы ради переноса их на общество. Поэтому у греков сформировался подход познания ради познания, то есть, фундаментальная наука. Так, собственно, произошло формирование методики подготовки академических кадров, которые должны были профессионально заниматься фундаментальной наукой.

Еще за столетие до фундаментальных разработок Ньютона в Европе действовали университеты эволюционными формами которых стали современные учреждения высшего профессионального образования.

Глубже понять идею и миссию учреждения высшего

профессионального образования, по нашему мнению, может помочь анализ категории «университет» в двух аспектах: темпоральном и пространственном. Темпоральный анализ соотносится с историческими моментами времени. В этом контексте, университет является для УВПО «мостиком» в прошлое, которое нужно продолжать, учитывая преемственность и непрерывность человеческой культуры. При этом актуализируется задача ориентации на будущее. К миссии университета инкорпорируется функция трансляции будущего в настоящее, или по-другому – исследование, получение принципиально новых знаний. Именно учреждение высшего профессионального образования становится «местом будущего». Поиск оптимального баланса между такими составляющими миссии учреждения высшего профессионального образования, как обучение и исследование, является актуальной задачей современной теории и построения эффективной модели управления структурными изменениями в учреждениях высшего профессионального образования.

Появление университетов как самоуправляющихся корпораций профессоров и студентов было обусловлено мощными социальными изменениями, среди которых возрождение меркантилизма, рост населения городов и численности городского среднего класса, бюрократизация жизни [2]. Болонский университет, основанный на студенческом самоуправлении, стал своеобразным прообразом для южных университетов, а Парижский университет, управление которого основывалось на профессорском самоуправлении, соответственно, для университетов северных регионов Европы. После 1500 года последняя модель становится доминирующей во всей Европе.

В контексте Позднего Средневековья университетская миссия усматривается, прежде всего, в обучении студентов, в своеобразной трансляции знания из прошлого в настоящее время с помощью «посвященных» в это знание профессоров. Эта тенденция продолжается в эпоху Возрождения. Онтологический приоритет прошлого в этой связи является неоспоримым, а процесс обучения превращается в приобщение потенциального адепта к определенной постоянной и незыблемой традиции.

Ориентация первых европейских университетов на прошлое вполне соответствует реалиям европейской христианской цивилизации эпохи Средневековья. И, кроме трансляции содержательных знаний из прошлого, процесс обучения базировался на овладении схоластическими техниками классификации, анализа, аргументации.

С началом Нового времени (XVI век) происходит радикальное изменение темпоральной направленности европейской цивилизации. Прошлое постепенно теряет свой онтологический вес, и на смену ему

приходит ориентация на будущее как на высшую мировоззренческую ценность. Отсюда появление идеи прогрессивного развития человечества и радикальная критика «ретроориентированных» общественных институтов. Для новой исторической эпохи характерно бурное развитие естественных наук и интенция материального покорения окружающего мира. Афоризм английского философа Фрэнсиса Бэкона, «знание является силой» – фиксирует онтологическое значение знания на данном этапе цивилизационного развития. Знание теряет присущий предшествующей эпохе завершенный, самодостаточный характер, и становится инструментом самоутверждения человека в природе и обществе.

Вследствие указанных процессов стремительно набирает значимость такой составной компонент университетской миссии, как проведение научных исследований. Именно вследствие исследовательской деятельности происходит открытие нового знания. С точки зрения темпорального фактора, это знание как бы приходит из будущего, создавая основу для стремительного цивилизационного развития и радикального разрыва с прошлым. Прошлое, которое воплощено, прежде всего, в традиции и соответствующих ей социальных институтах, все чаще отходит на второй план, фактор будущего, наоборот, приобретает всё больший онтологический вес и мировоззренческую ценность.

В XVIII веке Ньютон «подчинил» математике законы природы, в Европе, в которой уже были открыты университеты. Как результат, возникает идея с ньютоновской точностью подчинить математике и механике общественные отношения. В то же время в Европу начинают поступать капиталы в небывалых масштабах, причем, это уже не были капиталы грабительского характера, которые ранее завозили испанцы и португальцы. Это были капиталы от вывозной торговли с колониями, которые давали мощные рынки сбыта продукции.

Термин «инновация», предложенный в 30-е годы XX века Йозефом Шумпетером, хорошо отражает ценность будущего в процессе радикальных изменений и трансформаций: «инновации определяют судьбы глобального мира, они – сущность постиндустриального, информационного общества, постоянные изменения которого проблематизируют бытие человека» [3].

Таким образом, говоря о формировании методологической базы научно-познавательного и учебного процесса эпохи становления капиталистических отношений, мы должны отметить, что этот процесс происходил под влиянием ситуации сложившейся в период накопления капитала и имевшей высокотехнологичную предпосылку. Сам анализ процесса накопления и происхождения капитала рассматривается

английской экономической мыслью этого времени с точки зрения мобилизации социального капитала, как сводный капитал всех членов общества [4]. Этот капитал стал материальной базой для развития науки как прикладной, так и фундаментальной. Однако к осознанию необходимости методологического сочетания прикладного и фундаментального направлений науки должны были пройти века социально-экономического развития и общественно-политических трансформаций.

Неоклассической моделью интеграции функции научного исследования в университетской миссии является созданный в 1808 году в Пруссии Берлинский университет Фридриха Вильгельма. Эта модель была названа «университетом Гумбольдта», поскольку структура и его основные задачи были сформулированы и реализованы Вильгельмом фон Гумбольдтом.

Берлинский университет был основан в соответствии с тремя принципами, которые впоследствии стали принципами функционирования большинства немецких университетов и распространились по всему миру. Первый и наиболее известный из них – это принцип единства миссии исследования и обучения. Вторым принципом становится принцип академической свободы, которая включает как «свободу обучения», так и «свободу преподавания». Третий принцип – принцип самодостаточности каждой из дисциплин, который утверждает «чистоту» исследования в каждом конкретном случае. Миссия проведения научных исследований важна для улучшения жизни любого общества в мире, так как создает квалифицированную рабочую силу, что способствует экономическому росту, улучшает здравоохранение и активизирует производство новых знаний [2].

В Соединенных Штатах Америки (далее США) сначала воспринимают критически, а потом начинают заимствовать неоклассическую модель. По мнению Филиппа Альтбаха, практически с момента возникновения американские исследовательские университеты отличались от немецкой модели следующими чертами: 1) служение обществу и его интересам провозглашалось в них высшей ценностью; 2) организация университетов была более демократичной, поскольку опиралась на сложившиеся в соответствии с предметной специализацией кафедры; 3) в осуществлении управленческих и административных функций сотрудники выбирали руководство своих подразделений, в то время как общее управление университета на уровне президента и деканов осуществлялось лицами, преимущественно назначенными специальными советами или правительством [5].

По мнению одного из ведущих современных экспертов в области высшего образования Джамиля Салми [5], именно исследовательский университет является центром современной академической системы и её наиболее престижным сегментом, что находит отражение в доминировании этих учреждений в мировых университетских рейтингах. Исследовательские университеты производят новое знание, присуждают наиболее высокие научные степени и привлекают к работе высококвалифицированных преподавателей. Именно эти университеты привлечены к сотрудничеству на глобальном уровне и соответствуют самым высоким мировым стандартам в данной области. Отсюда – значительные финансовые затраты на их содержание.

Характерными чертами исследовательского университета, по мнению Филиппа Альтбаха [5], являются: 1) положение на вершине определенной академической иерархии с соответствующей поддержкой; 2) преимущественно государственный (исключая США и Японию) характер поддержки; 3) отсутствие конкуренции со стороны неуниверситетских исследовательских учреждений; 4) эффективное финансовое обеспечение исследовательской деятельности; 5) стабильность бюджета; 6) высокая стоимость обучения и продуктов исследовательской деятельности на рынке; 7) современная материальная база. Эти положения перекликаются с тезисом Джамиля Салми [5] о том, что университет мирового класса возникает там, где создаются возможности для привлечения лучших студентов и преподавателей со всего мира, имеются соответствующие финансовые ресурсы и эффективный университетский менеджмент.

Не менее увлекательным является и пространственный аспект анализа идеи и миссии учреждения высшего профессионального образования. Возникнув в значительной степени как интернациональная организация, УВПО в то же время переживает настоящий расцвет как учреждение государственного значения. С момента возникновения Донецкой Народной Республики именно УВПО становится ее культурным, идеологическим, даже мировоззренческим центром. Университет транслирует определенную, этнически насыщенную картину мира, формирует определенный конкретный культурной реальностью угол приближения к общечеловеческой реальности. УВПО инкорпорирует к своей миссии функцию формирования контекста в рамках определенной культурной традиции, детерминированной, прежде всего в языке. С началом эпохи глобализации и процесса активного формирования единого мирового образовательного и исследовательского пространства, УВПО становится проводником функции интернационализации, то есть распространения транснациональных ценностей, знаний, подходов и технологий, а также

способности и реальной возможности быть влиятельным игроком на общемировом уровне. Поиски гармоничного соотношения между государственным и интернациональным в миссии современного УВПО также влияют на организационно-методические аспекты управления структурными изменениями в учреждениях высшего профессионального образования.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В заключение исследования вопроса формирования идеи и миссии учреждения высшего профессионального образования необходимо отметить следующее: опыт человечества в тысячелетиях научного познания среды его обитания привел к необходимости систематизации знаний и разработки методики их передачи как специалистам по прикладному применению, так и академическим ученым ради фундаментального осмысления.

Античная цивилизация, в стремлении обустроить свою общественную организацию в соответствии с организацией природы, пришла к уровню фундаментального познания природы. Впоследствии, появление университетов закладывает принципиально новую институциональную организацию процесса научного познания, подготовки кадров для прикладного внедрения его результатов, академических кадров для фундаментального осмысления и создания условий для общего просвещения в обществе.

В XVIII веке сложились условия для четкого математического описания среды бытия человека и для его измерения соответствующим образом, что стало удачным инструментом общественной организации в соответствии с запросами капиталистического способа организации социально-экономических отношений. Таких инвестиционных потоков как в этот период поступивших в экономику Европы, в основном Англии, и в научно-техническое развитие еще не знала ни одна цивилизация. Однако, научное познание и учебный процесс теряют свой фундаментализм, вынужденно подчиняясь запросам на быстрый экономический эффект.

Образование все более становится направленным на просветительскую деятельность, запрос на которую обуславливался необходимостью готовить общество к восприятию результатов научно-технического прогресса. Научные революции XIX-XX веков стимулировали критическое восприятие устоявшихся научных парадигм, начиная с ньютоновской, причем, с ускорением научно-технического прогресса, научные революции становились все чаще.

Рубеж XX-XXI веков становится переломным в подходах к применению достижений научно-технического прогресса и, соответственно, к такому механизму организации познавательного

процесса и передачи его результатов, как образование. Именно в этот период появляется такая форма эволюционного развития современных университетов, как учреждения высшего профессионального образования.

Наука и образование получили своей главной задачей, создание комфортных условий существования человечества, информатизации социального бытия. Поэтому для образования все более приобретает потребность внедрения фундаментального подхода к познавательному процессу, к систематизации и передаче знаний, отходя от приоритетности прикладных, ориентированных исключительно на быстрый экономический эффект результатов. Только фундаментализация познавательного, образовательного и просветительского процесса может сформировать критическое восприятие, устранить стремление человека к поиску легкой для восприятия информации и стимулировать к системному познанию.

Таким образом, в темпоральном аспекте университетской истории мы можем идентифицировать две главные составляющие миссии современного учреждения высшего профессионального образования.

Во-первых, это обучение – то есть ретрансляция знания из прошлого в настоящее, как залог органической преемственности существования человеческой культуры и ее сущностной ретроспективной ориентации. Обучение становится первой миссией современного УВПО с момента возникновения его предшественника – университета, как социального института. Обучение воплощает сущностную специфику УВПО.

Во-вторых, это научное исследование – то есть трансляция знания из будущего в настоящее, как свидетельство изменения темпорального вектора цивилизации и фундаментальной переориентации с «ценностей прошлого» на «ценности будущего». Акцент на проведении научных исследований хорошо коррелирует в этом контексте со стремительными темпами технико-технологического развития цивилизации в индустриальную и постиндустриальную эпоху, а также находит отражение в контексте развития информационного общества («общества знаний», «экономики, основанной на знаниях»).

В пространственном аспекте миссии учреждения высшего профессионального образования речь идет о миссии формирования государственности, в результате которой УВПО становится ведущим институтом культурной обособленности, формирования этнически и соответствующим образом идеологически окрашенного образовательного пространства, а также фактически главным центром формирования дискурса государственной культуры. УВПО при этом играют роль необходимого инструмента развития государственности и

влиятельным фактором её легитимации. Но глобализация возвращает учреждениям высшего профессионального образования определяющее универсальное измерение, которое имели университеты на этапе своего возникновения во времена Позднего Средневековья.

Как следствие, сущностной составляющей миссии учреждения высшего профессионального образования XXI века становится интернационализация, в контексте которой УВПО выступает фактором интеграции экономической, политической и социальной системы государства в мировой контекст и главным ретранслятором глобальных ценностей, подходов и технологий на государственном уровне.

Список использованных источников

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3 т. [Том I] / Изд. подгот. С.П. Маркиш и С.И. Соболевский; Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек; Ред. изд-ва О.К. Логинова; Худож. В.А. Носков. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 503 с.

2. Колесников, А.С. Миссия университета в эпоху глобализации / А.С. Колесников // Образование, экономика, общество. – 2011. – № 3(25). – С. 5-12.

3. Шпалтаков, В.П. Шумпетер о проблемах инновационного развития / В.П. Шпалтаков // Инновационная экономика и общество. – 2017. – № 2(16). – С. 25-34.

4. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ. П. Клюкина]. – Москва: Эксмо, 2016. – 1056 с.

5. Дорога к академическому совершенству: Становление исследовательских университетов / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д.Салми; пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2012 – 403 с.